

Institut für Digitale
Geisteswissenschaften

UNIVERSITÄT GRAZ
Universitätsbibliothek
Forschungsdatenmanagement

Universitätskurs Data Steward

Kursbuch 2025/26

Helmut W. Klug
UNIVERSITÄT GRAZ

Inhalt

Zertifikatskurs Data Steward	3
Warum eine Ausbildung zum Data Steward?	4
Eckpunkte zur Ausbildung	5
Teilnahmevoraussetzungen	5
Aufbau und Gliederung	6
Modul A: Grundlagen des Forschungsdatenmanagements	8
A.1 Grundlagen digitaler wissenschaftlicher Forschung, VU	10
A.2 Einführung in Urheberrecht, Datenschutz und Lizenzen, VU	12
A.3 Einführung ins Forschungsdatenmanagement, VU	14
Modul B: IT- und Programmiergrundlagen	15
B.1 IT-Grundlagen, VU	17
B.2 Grundlagen von Modellier- und Programmiersprachen, VU	19
Modul C: Forschungsdatenmanagement	21
C.1 Lebenszyklus von Forschungsdaten, VU	23
C.2 Repositorien- und Datenmanagement, VU	25
C.3 Metadaten und Datenkataloge, VU	27
C.4 Forschungsdatenmanagement, VU	29
Modul D: Data Stewards in der Praxis	31
D.1 Datengetriebene wissenschaftliche Forschung, VU	32
D.2 Forschungsdaten in unterschiedlichen Disziplinen, VU	33
Personen, Kurzbios, Kontaktinformationen	37

Universitätskurs Data Steward

Warum eine Ausbildung zum Data Steward?

Data Stewards sind im Forschungsbetrieb von großer Bedeutung, da sie eine zentrale Rolle bei der Verwaltung und Organisation von Forschungsdaten (FD) spielen und mit der Unterstützung von Forschenden in allen Stadien des Forschungskreislaufes wichtige Arbeit leisten. Ihre Arbeit sichert die Qualität, Verfügbarkeit und Nachvollziehbarkeit von wissenschaftlichen Daten und unterstützt Forschende effektiv in allen Phasen des Forschungsprozesses. Durch die Förderung korrekter Datenhaltung, -dokumentation und -archivierung ermöglichen sie es Forschenden, sich auf ihre Kernforschung zu konzentrieren. Data Stewards gewährleisten auch die Einhaltung von Standards und Best Practices im Datenmanagement sowie die Beachtung von ethischen, rechtlichen und datenschutzrechtlichen Aspekten. Sie bilden sich laufend weiter, um aktuelle Entwicklungen rund um das Forschungsdatenmanagement an ihren Institutionen umzusetzen. Durch ihre Expertise tragen sie zur Effizienz, Qualitätssicherung und rechtlichen Konformität des Forschungsbetriebs bei, was letztendlich zu verlässlichen und aussagekräftigen wissenschaftlichen Erkenntnissen führt. Sie unterstützen Entscheidungsträger, strategische Entscheidungen zu treffen.

Der Zertifikatskurs Data Steward, der an der Universität Graz von der Universitätsbibliothek gemeinsam mit dem Institut für Digitale Geisteswissenschaften erarbeitet wurde und in Kooperation mit Uni for Life betreut wird, bietet den Teilnehmenden kompetenzbasierte Schulungen im Management von Forschungsdaten in akademischen Kontexten. Das beinhaltet sowohl die Arbeit mit den Daten als auch die Betreuung von forschenden Personen während des gesamten Forschungsprozesses. Ziel ist, umfassendes Wissen im Forschungsdatenmanagement zu vermitteln, welches die Teilnehmenden in ihre spezifischen Arbeitskontexte integrieren und anpassen können. Der Zertifikatskurs gliedert sich in vier zentrale Module, die ein umfassendes Verständnis und praktische Fähigkeiten im Forschungsdatenmanagement vermitteln:

- Modul A fokussiert auf die Grundlagen des Forschungsdatenmanagements (FDM), bietet eine Einführung in digitale Forschungsmethoden und bereitet die inhaltliche sowie terminologische Grundlage für den Kurs. Es umreißt zentrale Themen und deren Relevanz für das Forschungsdatenmanagement und behandelt rechtliche Rahmenbedingungen.
- In Modul B stehen IT- und Programmierkenntnisse im Mittelpunkt, die eine solide Wissensbasis für Datenmanagement und Datenverarbeitung schaffen sollen. Die Einblicke in Informationstechnologie und die Auseinandersetzung mit *computational thinking* sind eine gute Vorbereitung auf die Vermittlerrolle, die Data Stewards zwischen IT und Wissenschaft oft einnehmen werden. Aufgrund der Komplexität des Themas wird hier sehr viel Zeit investiert und eine intensive Betreuung angeboten.
- Modul C vertieft das fachspezifische Wissen zum Forschungsdatenmanagement, die Inhalte konzentrieren sich auf den Lebenszyklus von Forschungsdaten und die unterschiedlichen Aufgaben und Arbeitsbereiche in den einzelnen Stadien sowie das Metadaten- und Repositorienmanagement.

- In Modul D stehen die praktischen Anforderungen an Data Stewards im Mittelpunkt: Mit einer Reihe an unterschiedlichen Praxisbeispielen wird die Diversität des Berufsbildes vermittelt. Die Teilnehmer:innen werden mit spezifischen Arbeitsbereichen und allgemeinen Aufgaben des Forschungsdatenmanagements vertraut gemacht. Dabei wird datengestützte Forschung aus verschiedenen Disziplinen vorgestellt und die Rolle von Data Stewards in der Praxis verdeutlicht. In diesem Modul müssen die Teilnehmer:innen die Kursinhalte anhand eines individuell zu bestimmenden Projekts praktisch umsetzen und ihre Arbeit im Rahmen einer Abschlussveranstaltung als Poster und Vortrag präsentieren.

Jedes Modul ist speziell darauf ausgelegt, den Teilnehmenden nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praktische Erfahrungen zu vermitteln, die sie direkt in ihren Arbeitsalltag integrieren können.

Das Kernziel des Kurskonzepts ist es, die Teilnehmer:innen während des gesamten Kurses wiederholt mit den zentralen Themen des Forschungsdatenmanagements zu konfrontieren, wie z.B. dem Lebenszyklus von Forschungsdaten, Open Science und den FAIR-Prinzipien oder Datenmanagementplänen, damit sie so ein tieferes Verständnis für die komplexen Zusammenhänge dieses Themenbereiches entwickeln.

Eckpunkte zur Ausbildung

Der Kurs dauert zwei Semester und umfasst 16 ECTS-Punkte, wobei die Laufzeit von März bis Februar reicht. Die Veranstaltungen werden sowohl in Präsenz als auch online abgehalten. Der Kurs startet und endet mit einer Präsenzeinheit. Die Lehrveranstaltungen finden in der Regel geblockt donnerstags, freitags und samstags statt.

Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses sind die Absolvent:innen in der Lage, wissenschaftliche Forschungsdaten effektiv zu verwalten, Forschende in allen Phasen des Forschungsdatenkreislaufs zu begleiten und ihre Arbeit mit Forschungsdaten zu aktuellen und zukünftigen Entwicklungen im datengestützten Forschungsbetrieb in Bezug zu setzen. Durch eine umfassende Auseinandersetzung mit verschiedenen Forschungsmethoden, Datenarten und -verarbeitungsweisen quer durch die Disziplinen, unter stetiger Berücksichtigung der Prinzipien des Forschungsdatenmanagements, sind die Absolvent:innen hervorragend auf ein dynamisches und vielfältiges Berufsfeld vorbereitet.

Teilnahmevoraussetzungen

Der Universitätskurs "Data Steward" richtet sich primär an Fachleute, die in ihrer Arbeit mit digitalen Forschungsdaten konfrontiert sind oder Forschende im Bereich Datenmanagement unterstützen. Er ist ideal für diejenigen, die ihre Fachkenntnisse erweitern möchten. Die Teilnahmevoraussetzungen umfassen einen Hochschulabschluss (auf Master- oder Diplom-Niveau) oder eine mindestens zweijährige Berufserfahrung im Datenmanagement oder in der Forschungsunterstützung. Bewerber:innen müssen ein Motivationsschreiben einreichen, in dem sie ihre Beweggründe für die Teilnahme erläutern und ihre persönlichen Ausbildungsziele beschreiben.

Aufbau und Gliederung

	Module und Kursveranstaltungen	LV-Typ	ECTS	KS
Modul A	Grundlagen des Forschungsdatenmanagements		4	2
A.1	Grundlagen digitaler wissenschaftlicher Forschung	VU	1	0,5
A.2	Einführung in Urheberrecht, Datenschutz und Lizenzen	VU	1	1
A.3	Einführung ins Forschungsdatenmanagement	VU	2	0,5
Modul B	IT- und Programmiergrundlagen		4	4
B.1	IT-Grundlagen	VU	2	2
B.2	Grundlagen von Modellier- und Programmiersprachen	VU	2	2
Modul C	Forschungsdatenmanagement		4	3
C.1	Lebenszyklus von Forschungsdaten	VU	1	0,5
C.2	Repositorien- und Datenmanagement	VU	1	0,5
C.3	Metadaten und Datenkataloge	VU	1	1
C.4	Forschungsdatenmanagement	VU	1	1
Modul D	Data Stewards in der Praxis		4	3
D.1	Datengetriebene wissenschaftliche Forschung	VU	2	1,5
D.2	Forschungsdaten in unterschiedlichen Disziplinen	VU	2	1,5

Modulübersicht und Kursaufbau

Modul A: Grundlagen des Forschungsdatenmanagements

In diesem Modul werden die grundlegenden Fachbegriffe und Konzepte des Arbeitsbereichs Forschungsdatenmanagement vorgestellt. Die Teilnehmer:innen beschäftigen sich mit den Konzepten digitaler Forschung und setzen diese in Beziehung mit Forschungsdaten und Forschungsdatenmanagement. Die Kursthematik wird sowohl aus europäischer, nationaler aber auch aus institutioneller Perspektive dargestellt, dabei werden u. a. die European Open Science Cloud (EOSC) sowie die FAIR- und CARE-Prinzipien im Kontext digitaler Forschung diskutiert. Ein Schwerpunkt dieses Moduls liegt auf den ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, die bei der Durchführung digitaler Forschung beachtet werden müssen. Teilnehmer:innen werden mit dem Kreislauf des Forschungsdatenmanagements bekannt gemacht und lernen zentrale Themen wie Datenmanagementpläne und Forschungsdatenrichtlinien kennen. Es werden die wichtigsten nationalen und internationalen Akteur:innen und Initiativen in diesem Bereich vorgestellt. Neben der Bedeutung der adäquaten Lizenzierung von Forschungsdaten wird auch das Konzept von Open Science ausführlich behandelt. Mit diesen Inhalten bietet dieses Modul einen umfassenden Einstieg in die Konzepte digitaler Forschung und die Grundlagen des Forschungsdatenmanagements und legt damit ein solides Fundament für die weiteren Kurse des Lehrgangs.

Literatur Modul A

- forschungsdaten.info: Das deutschsprachige Informationsportal zu Forschungsdatenmanagement. <https://forschungsdaten.info/>
- Richtlinien zur guten wissenschaftlichen Praxis der ÖAWI. <https://oeawi.at/richtlinien/>
- Baumann, Paul; Krahn, Philipp; Lauber-Rönsberg, Anne: Forschungsdatenmanagement und Recht: Datenschutz-, Urheber- und Vertragsrecht. Neugebauer 2021.

A.1 Grundlagen digitaler wissenschaftlicher Forschung, VU

Arbeitsaufwand	1 ECTS, 0,5 KS Kurseinheiten: 7 á 45 Minuten Echtstunden: 5 Präsenz, 20 Selbststudium
Termine	12.03.2025 (Präsenz, SR62.31, 3. OG Hauptbibliothek): 11:00-15:00; Chai 25.04.2025 (Online): 13:00-15:30; Vogeler
Vortragende	<ul style="list-style-type: none">• Sabine Chai: Gute wissenschaftliche Praxis, Wissenschaftsethik• Georg Vogeler: Digitale Wissenschaft
Leistungsfeststellung	<ul style="list-style-type: none">• schriftliche Arbeit• Mitarbeit

Factsheet A.1 Grundlagen digitaler wissenschaftlicher Forschung, VU

A.1 Grundlagen digitaler wissenschaftlicher Forschung, VU

Inhalte

- Gute wissenschaftliche Praxis (GWP)
- Wissenschaftsethik
- Digitalisierung in der Forschung
- digitale Forschungsprozesse und -methoden

Lernziele

- Die Teilnehmer:innen können die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis und Ethik und ihre Rolle im wissenschaftlichen Prozess erklären.
- Die Teilnehmer:innen verstehen ihre Rolle als Data Stewards in Zusammenhang mit guter wissenschaftlicher Praxis an ihren Institutionen und in Forschungsteams.
- Die Teilnehmer:innen können die zuständigen Personen und Einheiten an ihrer eigenen Institution identifizieren, an die sie sich mit Fragen zu GWP und Wissenschaftsethik wenden können.
- Die Teilnehmer:innen können ihre Rolle als Data Stewards im Forschungsprozess und in der Wissensinfrastruktur erklären.
- Die Teilnehmer:innen können wichtige digitale Praktiken in verschiedenen Forschungsdomänen beschreiben.
- Die Teilnehmer:innen können unterschiedliche Arten von Daten für Forschungsaufgaben unterscheiden.

Diese Lehrveranstaltung bietet den Teilnehmer:innen eine gute theoretische Basis für die Teilnahme an den weiteren Lehrveranstaltungen des Universitätskurses und eine solide Grundlage für ihr zukünftiges Engagement im Rahmen von digitaler Forschung und im Forschungsdatenmanagement.

A.2 Einführung in Urheberrecht, Datenschutz und Lizenzen, VU

Arbeitsaufwand	1 ECTS, 1 KS Kurseinheiten: 15 á 45 Minuten Echtstunden: 11 Präsenz, 14 Selbststudium
Termine	13.03.2025 (Präsenz, SR62.31, 3. OG Hauptbibliothek): 13:30-17:00; Scholger 13.06.2025 (Online): 09:00-15:45; Schilhan, Postl, Scholger 14.11.2025 (Online): 09:00-12:30; Schilhan, Postl
Vortragende	<ul style="list-style-type: none">• Manuela Postl: Datenschutz• Lisa Schilhan: Lizenzen und Open Access• Walter Scholger: Urheberrecht
Beurteilung	<ul style="list-style-type: none">• schriftliche Arbeit• Abschlusstest

Factsheet A.2 Einführung in Urheberrecht, Datenschutz und Lizenzen, VU

Inhalte

- betroffene Rechtsbereiche und relevante Inhalte
- aktuelle rechtliche Entwicklungen
- UrhG und Werkbegriff
- Lizenzierung und Lizenzen
- DSGVO, Datenschutzgesetz, Forschungsorganisationsgesetz
- Umgang mit personenbezogenen Daten im Rahmen der Forschung, insb. Klärung datenschutzrechtlicher Rollen, Einhaltung datenschutzrechtlicher Grundsätze; Rechtfertigungsgründe (z.B. Einwilligung, gesetzliche Rechtfertigungsgründe), Anonymisierung, Pseudonymisierung, Drittstaatsübermittlung
- Open Access, Open Data vs. FAIR Data vs. Gesetze
- Akteur:innen und Initiativen

A.2 Einführung in Urheberrecht, Datenschutz und Lizenzen, VU

Lernziele

- Die Teilnehmer:innen haben einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Rechtsbereiche in Österreich und der EU, die das Forschungsdatenmanagement betreffen. Sie verstehen deren relevante Inhalte und Zusammenhänge. Sie sind über aktuelle und geplante rechtliche Entwicklungen informiert.
- Die Teilnehmer:innen finden sich in den relevanten Rechtstexten zurecht und verstehen deren Anwendungsgebiete im Zusammenhang mit Forschungsleistungen und -daten. Sie können Maßnahmen zum Schutz von Forschungsdaten und dem Schutz von intellektuellen Werken ergreifen.
- Die Teilnehmer:innen verstehen die verschiedenen Arten von Lizenzen und Lizenzierungsverfahren und wissen, wie und wann sie diese im Forschungsdatenmanagement anwenden können.
- Die Teilnehmer:innen können personenbezogene Datenverarbeitungen im Forschungskontext begleiten und beraten, einschließlich der Umsetzung von Anonymisierung und Pseudonymisierung sowie sonstiger datenschutzbezogener Maßnahmen.
- Die Teilnehmer:innen kennen die verschiedenen Akteur:innen und Initiativen an ihren Institutionen und im deutschsprachigen Raum und wissen, an wen sie sich in unterschiedlichen Arbeitssituationen wenden bzw. verweisen können.

Diese Lehrveranstaltung bietet den Teilnehmer:innen die Grundlage für das Verständnis der rechtlichen Aspekte des Forschungsdatenmanagements und die Fähigkeit, diese in der Praxis anzuwenden.

A.3 Einführung ins Forschungsdatenmanagement, VU

Arbeitsaufwand	2 ECTS, 0,5 KS Kurseinheiten: 6 á 45 Minuten Echtstunden: 4,5 Präsenz, 45,5 Selbststudium
Termine	12.03.2025 (Präsenz, SR62.31, 3. OG Hauptbibliothek): 15:30-19:00 (Hasani-Mavriqi) 26.04.2025 (Online): 13:30-15:00 (Brohmer)
Vortragende	<ul style="list-style-type: none">• Hilmar Brohmer: Open Science• Ilire Hasani-Mavriqi: Einführung generell, FDM im nationalen und internationalen Kontext; Rolle von Data Stewards
Leistungsfeststellung	<ul style="list-style-type: none">• schriftliche Arbeit• Abschlusstest

Factsheet A.3 Einführung ins Forschungsdatenmanagement, VU

Inhalte

- Definition von FD und FDM
- historischer Überblick und Skizze aktueller sowie zukünftiger Entwicklungen
- wichtige Akteur:innen, Organisationen, Services national und international
- Überblick über die wichtigen Begriffe und Konzepte
- Vorstellung Forschungsdatenkreislauf
- Aufgabenbereiche FDM
- Open Science-Praktiken
- Präregistrierung

A.3 Einführung ins Forschungsdatenmanagement, VU

Lernziele

- Die Teilnehmer:innen entwickeln für sich eine klare Definition von Forschungsdaten und Forschungsdatenmanagement. Sie verstehen die Bedeutung dieser Konzepte und können sie den entsprechenden Forschungskontexten zuordnen.
- Die Teilnehmer:innen können historische Entwicklungen im Bezug auf Forschungsdatenmanagement skizzieren und haben einen aktuellen Überblick über Trends und Herausforderungen.
- Die Teilnehmer:innen kennen die relevanten Akteur:innen, Organisationen und Services im Bereich des Forschungsdatenmanagements und verstehen deren Funktionen.
- Die Teilnehmer:innen kennen und verstehen die wichtigsten Begriffe und Konzepte des Forschungsdatenmanagements. Sie können diese verständlich erklären.
- Die Teilnehmer:innen wissen über den Forschungsdatenmanagementkreislauf Bescheid und können die verschiedenen Phasen und ihre Zusammenhänge erklären.
- Die Teilnehmer:innen verstehen die Inhalte von Forschungsdatenmanagement-Policies und Datenmanagementplänen (DMPs) und können deren Einsatzbereiche beschreiben.
- Die Teilnehmer:innen verstehen die Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Data Stewards in der Forschung und wie sie zur effizienten Verwaltung von Forschungsdaten beitragen.
- Die Teilnehmer:innen finden sich innerhalb der aktuellen Entwicklungen in der EU im Bereich digitaler Forschungspraktiken zurecht. Sie sind mit den FAIR-Prinzipien vertraut.
- Die Teilnehmer:innen verstehen die Grundkonzepte von Open Science (im Kontext der Replikationskrise) und können die Vorteile offener Forschungspraktiken für die wissenschaftliche Gemeinschaft und die Gesellschaft im Allgemeinen vermitteln.
- Teilnehmer:innen sind vertraut mit den Konzepten FAIRer Materialien, Daten und Codes und deren Zusammenspiel mit anderem Forschungsoutput (z.B. Forschungsartikeln).
- Teilnehmer:innen sind informiert in Bezug auf die Bedeutung von Präregistrierung und Registered Reports und werden zu deren Bedeutung für den Wissenschaftsbetrieb geschult.

Diese Lehrveranstaltung vermittelt den Teilnehmer:innen die Grundlagen des Forschungsdatenmanagements und befähigt sie, diese Prinzipien und Konzepte in ihrer zukünftigen Forschungspraxis anzuwenden.

Modul B: IT- und Programmiergrundlagen

In diesem Modul werden Kenntnisse aus verschiedenen Bereichen der Informationstechnik vermittelt. Die Teilnehmer:innen verstehen die Grundlagen von Computersystemen, einschließlich Hardware, Betriebssystemen und Archivierungssoftware, und können verschiedene Speichersysteme und -medien sowie deren Funktionsweise beschreiben. Sie sind in der Lage, mithilfe der Kommandozeile mit Computersystemen zu interagieren. Sie wissen, wie Daten effizient gespeichert, dokumentiert und analysiert werden, wobei sie auch gängige Backupverfahren praktisch anwenden können. Die Teilnehmer:innen haben Grundkenntnisse in Bezug auf Datenbanken, Datenabfragen, Datenmodellierung und Programmierung, letzteres mit einem speziellen Fokus auf Python. Sie werden mit dem Konzept des Computational Thinking vertraut gemacht und lernen, dieses anzuwenden, um Daten automatisiert zu verarbeiten und komplexe Probleme in kleinere, handhabbare Teilaufgaben zu zerlegen, die in Workflows integriert werden können. Zudem verfügen sie über ein Grundverständnis in Machine Learning und können basale Datenanalysen durchführen.

Literatur Modul B

- Kersken, Stefan: IT-Handbuch für Fachinformatiker*innen. 11., aktualisierte Auflage. Bonn: Rheinwerk 2023.

B.1 IT-Grundlagen, VU

Arbeitsaufwand	<p>2 ECTS, 2 KS</p> <p>Kurseinheiten: 30 á 45 Minuten</p> <p>Echtstunden: 22 Präsenz, 28 Selbststudium</p>
Termine	<p>14.03.2025 (Präsenz, SR62.31, 3. OG Hauptbibliothek): 09:00-15:00 (Lackner)</p> <p>22.05.2025 (Online): 09:00-12:30 (Lackner)</p> <p>23.05.2025 (Online): 09:00-15:00 (Lackner)</p> <p>04.07.2025 (Präsenz, SR62.31, 3. OG Hauptbibliothek): 09:00-15:00 (Tosques)</p> <p>18.09.2025 (Online): 09:00-12:30 (Tosques)</p> <p>13.11.2025 (Online) 09:00-12:30 (Tosques)</p>
Vortragende	<ul style="list-style-type: none"> • Markus Lackner: Computer- und Speichersysteme, Archivierung, Daten • Fabio Tosques: Datenbanken, Datensicherheit, Shell, Git, Regex
Leistungsfeststellung	<ul style="list-style-type: none"> • Hausübungen • Abschlusstest

Factsheet B.1 IT-Grundlagen, VU

B.1 IT-Grundlagen, VU

Inhalte

- Computersysteme
- Speichersysteme und -medien und deren Organisation
- Archivierung und Archivierungssysteme
- Datentypen, Datenformate
- Datenhaltung (Benennung, Speicherung, Backup)
- Datenqualität
- Datenbanken / Datensicherheit
- Praxis: Shell, Git, Regex

Lernziele

- Die Teilnehmer:innen haben grundlegende Kenntnisse von unterschiedlichen Computersystemen einschließlich Hardware, Betriebssystemen und Standardsoftware.
- Die Teilnehmer:innen können unterschiedliche Speichersysteme und -medien benennen und deren Funktionsweise, u.a. die diversen Zugriffsmöglichkeiten beschreiben. Sie wissen, wie Daten effizient gespeichert werden und können dieses Wissen praktisch anwenden.
- Die Teilnehmer:innen kennen und erkennen die einschlägigen Datentypen und Datenformate und können diese artgerecht einsetzen. Sie können Daten anwendungsorientiert systematisch benennen und abspeichern. Sie wissen über gängige Backupverfahren Bescheid und wenden diese in der Praxis an.
- Die Teilnehmer:innen verstehen die Grundlagen von Datenbanken, einschließlich Datenbankdesign und kennen die gängigen Abfragesprachen.
- Die Teilnehmer:innen verstehen die Bedeutung von Datenqualität und können Maßnahmen setzen, die zur Verbesserung der Datenqualität beitragen.
- Die Teilnehmer:innen können Daten angemessen dokumentieren und beschreiben.
- Die Teilnehmer:innen besitzen praktische Fertigkeiten in der Verwendung von Befehlszeilenschnittstellen (Shell), Versionskontrollsystemen (Git) und regulären Ausdrücken (Regex).

Diese Lehrveranstaltung vermittelt den Teilnehmer:innen grundlegende IT-Kenntnisse und die Fähigkeit, diese in unterschiedlichen Kontexten und praktischen Anwendungen einzusetzen.

B.2 Grundlagen von Modellier- und Programmiersprachen, VU

Arbeitsaufwand	<p>2 ECTS, 2 KS</p> <p>Kurseinheiten: 30 á 45 Minuten</p> <p>Echtstunden: 22 Präsenz, 28 Selbststudium</p>
Termine	<p>14.03.2025 (Präsenz, SR62.31, 3. OG Hauptbibliothek): 15:30-19:00 (Schiller-Stoff)</p> <p>15.03.2025 (Präsenz, SR62.31, 3. OG Hauptbibliothek): 09:00-15:00 (Vasold)</p> <p>26.04.2025 (Online): 09:00-12:30 (Schiller-Stoff, Vasold)</p> <p>04.07.2025 (Präsenz, SR62.31, 3. OG Hauptbibliothek): 15:30-19:00 (Schiller-Stoff)</p> <p>05.07.2025 (Präsenz, SR62.31, 3. OG Hauptbibliothek): 09:00-15:00 (Schiller-Stoff, Vasold)</p> <p>19.09.2025 (Online): 09:00-15:00 (Schiller-Stoff, Vasold)</p>
Vortragende	<ul style="list-style-type: none"> • Sebastian Schiller-Stoff: Computational Thinking, Modellierung, XML, SQL, RDF, Machine Learning • Gunter Vasold: Python, Jupyter Notebooks, Workflows, Automatisierung, Reproduzierbarkeit
Leistungsfeststellung	<ul style="list-style-type: none"> • Hausübungen • Abschlussprojekt

Factsheet B.2 Grundlagen von Modellier- und Programmiersprachen, VU

B.2 Grundlagen von Modellier- und Programmiersprachen, VU

Inhalte

- Computational Thinking
- Modellierungsansätze und -umsetzungsmöglichkeiten
- Einführung Programmieren
 - Python
 - Jupyter Notebooks
- Datenmodellierung / Datenstrukturierung
- Aufbau von Workflows
- SQL, XML, RDF
- Reproduzierbarkeit von Abläufen
- Automatisierungsabläufe
- Machine Learning

Lernziele

- Die Teilnehmer:innen besitzen Fähigkeiten des Computational Thinking, um komplexe Probleme in kleinere Teilaufgaben zu zerlegen und diese mit technischen Ansätzen zu lösen. Sie können dafür automatisierte Abläufe für wiederkehrende Aufgaben planen und umsetzen.
- Die Teilnehmer:innen verstehen die grundlegenden Konzepte von Datenmodellierung und -strukturierung. Sie sind unter Anbetracht domänenspezifischer Voraussetzungen in der Lage, Daten für weitere Verarbeitungsschritte effektiv aufzubereiten.
- Die Teilnehmer:innen kennen grundlegende Programmierkonzepte und können diese anhand der Programmiersprache Python mit Hilfe von z.B. Jupyter Notebooks anwenden und erklären.
- Die Teilnehmer:innen haben die Fähigkeit, Datenbanken und Datensammlungen (SQL, XML) zu planen und aufzubauen.
- Die Teilnehmer:innen können Datenverarbeitungs- und Analyseworkflows erstellen, um damit komplexe Aufgaben zu automatisieren.
- Die Teilnehmer:innen können ihre Arbeit verständlich und nachvollziehbar dokumentieren und damit Arbeitsprozesse reproduzierbar gestalten.

- Die Teilnehmer:innen besitzen grundlegende Datenabfrage- und -manipulationsfähigkeiten in SQL sowie das Verständnis, Daten aus XML- und RDF-Dateien zu extrahieren.
- Die Teilnehmer:innen sind in der Lage, einfache Datenanalysen durchzuführen, diese zu visualisieren und Erkenntnisse aus den Daten zu gewinnen.
- Die Teilnehmer:innen erwerben ein grundlegendes Verständnis von Machine Learning und können die zugrundeliegenden Funktionsweisen erklären.

Diese Lehrveranstaltung vermittelt Teilnehmer:innen grundlegende Fähigkeiten in Datenmodellierung, Programmierung und Datenanalyse sowie Kompetenzen, diese zu dokumentieren und sie als automatisierte Prozesse in verschiedenen Anwendungsbereichen umzusetzen.

Modul C: Forschungsdatenmanagement

In diesem Modul werden die Teilnehmer:innen auf theoretischer Ebene und mithilfe von Praxisbeispielen in die unterschiedlichen Aufgabenbereiche von Data Stewards eingeführt. Dabei lernen sie, die verschiedenen Aufgaben im Forschungsdatenmanagement zu identifizieren und im Forschungsdatenkreislauf einzuordnen. Ein vertieftes Verständnis für den gesamten Forschungsdatenkreislauf wird erarbeitet, beginnend mit der Planung datenintensiver Forschungsprojekte bis hin zur Weiterverwendung der Daten. Die Teilnehmer:innen qualifizieren sich dazu, gezielte Beratung und Unterstützung in den verschiedenen Stadien des Forschungsdatenlebenszyklus anzubieten, einschließlich Datenmanagementplanung und Datensicherungsmaßnahmen. Sie erlernen den effektiven Einsatz von Repositoriensystemen, erfassen die Bedeutung von Schnittstellen und Qualitätskriterien sowie die Rolle und den Nutzen von Persistent Identifiers.

Die Teilnehmer:innen beschäftigen sich außerdem mit den technischen Aspekten der Langzeitarchivierung, den relevanten Dateiformaten sowie einschlägigen Initiativen und Projekten in diesem Bereich. Sie gewinnen ein fundiertes Verständnis für Metadaten und deren Einsatz in der Verwaltung von Forschungsdaten, lernen verschiedene Metadatenformate und -kataloge kennen und verstehen die Konzepte von Thesauri, Ontologien sowie Linked Data und dem Semantic Web. Die Teilnehmer:innen sind außerdem in der Lage, datenintensive Forschungsprojekte in Bezug auf das Datenmanagement effektiv zu planen und umzusetzen, Forschungsdaten systematisch zu speichern und zu zitieren, und sie kennen die Bedeutung von Datenmanagementplänen sowie der FAIR-Prinzipien für das Forschungsdatenmanagement.

Literatur Modul C

- Handbuch Repositorienmanagement. Grundlagen – Anwendungsfelder – Praxisbeispiele. Hrsg. v. Susanne Blumesberger [u.a.]. Graz University Library Publishing 2024. <https://doi.org/10.25364/9783903374232>.
- Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement. Hrsg. v. Markus Putnings, Heike Neuroth, Janna Neumann. De Gruyter 2021. <https://doi.org/10.1515/9783110657807>.
- Büttner, S. [u.a.]: Lehrbuch Forschungsdatenmanagement. 2016. https://handbuch.tib.eu/w/Lehrbuch_Forschungsdatenmanagement.

C.1 Lebenszyklus von Forschungsdaten, VU

Arbeitsaufwand	1 ECTS, 0,5 KS Kurseinheiten: 8 á 45 Minuten Echtstunden: 6 Präsenz, 19 Selbststudium
Termine	22.05.2025 (Online): 13:30-17:00 (Roman Bleier) 14.06.2025 (Online): 09:00-12:30 (Alexander Bardel)
Vortragende	<ul style="list-style-type: none">• Roman Bleier: allgemeine Einführung, Lebenszyklus• Alexander Bardel: Daten erheben und analysieren (Elektronische Laborbücher, Virtual Research Environment, Cyverse)
Leistungsbeurteilung	<ul style="list-style-type: none">• schriftliche Arbeiten• Abschlusstest

Factsheet C.1 Lebenszyklus von Forschungsdaten, VU

C.1 Lebenszyklus von Forschungsdaten, VU

Inhalte

- Stadien des Forschungsdatenkreislaufes
- Anforderungen an Data Stewards in einzelnen Stadien
- FDM-Themen in den einzelnen Stadien

Lernziele

- Die Teilnehmer:innen können die verschiedenen Aufgabenbereiche im Forschungsdatenmanagement identifizieren und benennen. Sie verstehen, diese in den Forschungsdatenmanagementkreislauf einzuordnen.
- Die Teilnehmer:innen verstehen den gesamten Forschungsdatenkreislauf und können grundlegende Aspekte zu den einzelnen Stadien benennen.
- Die Teilnehmer:innen sind in der Lage, gezielte Beratung und Unterstützung in den verschiedenen Stadien des Forschungsdaten-Lebenszyklus anzubieten, einschließlich Bedarfseinschätzung, Methoden- und Toolberatung, Datenmanagementplanung, Datensicherungsmaßnahmen, Repositorien- und Publikationsberatung sowie Datenrecherche.
- Die Teilnehmer:innen sind sich der Rolle von Data Stewards und deren Aufgaben im Rahmen dieses Kreislaufs bewusst und können für die jeweiligen Anwendungssituationen auf ihre Heimatinstitution abgestimmte Lösungsvorschläge erarbeiten.
- Die Teilnehmer:innen wissen, wie sie Forschende im Umgang mit Daten in den verschiedenen Stadien des Forschungsdatenkreislaufs unterstützen können, sowohl durch Beratung als auch durch praktische Hilfe. Die Teilnehmer:innen kennen die spezifischen Anforderungen von Fördergebern in Bezug auf Forschungsdatenmanagement und setzen dieses Wissen in den einzelnen Stadien des Forschungsdatenkreislaufs um bzw. vermitteln deren Umsetzung.

Diese Lehrveranstaltung stellt sicher, dass die Teilnehmer:innen die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse entwickeln, um effektiv im Bereich Forschungsdatenmanagement zu arbeiten und Forschende in ihren Projekten optimal zu unterstützen.

C.2 Repositorien- und Datenmanagement, VU

Arbeitsaufwand	1 ECTS, 0,5 KS Kurseinheiten: 8 á 45 Minuten Echtstunden: 6 Präsenz, 19 Selbststudium
Termine	25.04.2025 (Online): 09:00-11:30 (Steiner) 14.06.2025 (Online): 13:30-14:30 (Bleier) 18.09.2025 (Online), 13:30-17:00 (Bleier/Schnöpf)
Vortragende	<ul style="list-style-type: none">• Roman Bleier: PIDs, Versionierung, Datenformate, Dateiformate• Markus Schnöpf: Repositoriensysteme und Schnittstellen• Elisabeth Steiner: Langzeitarchivierung, OAIS, Zertifizierung, Qualitätskriterien
Leistungsbeurteilung	<ul style="list-style-type: none">• Abschlussquiz• Literaturarbeit• Hausübungen

Factsheet C.2 Repositorien- und Datenmanagement, VU

Inhalte

- Unterschiedliche Repositoriensysteme, Schnittstellen von Repositoriensystemen
- Zertifizierung von Repositorien, Qualitätskriterien von Repositorien
- Persistent Identifiers, Versionierung
- Schnittstellen
- Datenformate, archivierungsfähige Dateiformate
- Langzeitarchivierung (LZA, technische Aspekte und Fragestellungen) und OAIS
- Initiativen und Projekte (DACH und mindestens EU-weit)
- Verhältnis FDM und LZA

C.2 Repositorien- und Datenmanagement, VU

Lernziele

- Die Teilnehmer:innen kennen verschiedene Arten von Repositoriensystemen. Sie sind in der Lage, diese zu unterscheiden und ihre Vor- und Nachteile bzw. klassische Anwendungsszenarien zu beschreiben.
- Die Teilnehmer:innen verstehen die Funktionsweise von unterschiedlichen Schnittstellen von Repositoriensystemen. Sie können diese bedienen und nutzen.
- Die Teilnehmer:innen können Qualitätskriterien von Repositorien benennen und erkennen. Sie wissen um die Bedeutung der Zertifizierung von Repositorien, unterschiedliche Zertifikate und welche Themen dabei erklärt werden müssen.
- Die Teilnehmer:innen verstehen, wie Persistent Identifiers funktionieren und wie sie zur dauerhaften Identifizierung von Forschungsdaten verwendet werden. Sie können die Unterschiede ausgewählter Systeme benennen und erklären.
- Die Teilnehmer:innen verstehen die technischen Aspekte der Langzeitarchivierung von Forschungsdaten. Sie kennen die Vor- und Nachteile von Dateiformaten in Bezug auf Langzeitarchivierung und können mit unterschiedlichen Dateiformaten umgehen.
- Die Teilnehmer:innen kennen die einschlägigen Initiativen und Projekte im Bereich Repositorien- und Datenmanagement.
- Die Teilnehmer:innen verstehen, wie Forschungsdatenmanagement und Langzeitarchivierung von Forschungsdaten miteinander in Beziehung stehen.

Diese Lehrveranstaltung vermittelt ein fundiertes Wissen über Datenmanagement in Repositorien und ein grundlegendes Verständnis von Langzeitarchivierung. Teilnehmer:innen werden befähigt, dieses Wissen in der Praxis anzuwenden.

C.3 Metadaten und Datenkataloge, VU

Arbeitsaufwand	<p>1 ECTS, 1 KS</p> <p>Kurseinheiten: 15 á 45 Minuten</p> <p>Echtstunden: 11 Präsenz, 14 Selbststudium</p>
Termine	<p>13.03.2025 (Präsenz, SR 62.31, 3. OG Hauptbibliothek): 09:00-12:30 (Steiner, Koch)</p> <p>17.10.2025 (Online): 09:00-11:45 (Schnöpf)</p> <p>08.01.2026 (Online): 9:00-12:30 (Gautschy)</p> <p>09.01.2026 (Online): 13:30-15:00 (Koch)</p>
Vortragende	<ul style="list-style-type: none"> • Elisabeth Steiner: Metadaten • Gerda Koch: Initiativen, Projekte, Communitystandards • Markus Schnöpf: Metadatenformate, -kataloge, -schnittstellen, • Rita Gautschy: Thesauri, Ontologien
Leistungsbeurteilung	<ul style="list-style-type: none"> • Moodle-Test • Hausübungen • Literaturarbeit

Factsheet C.3 Metadaten und Datenkataloge, VU

C.3 Metadaten und Datenkataloge, VU

Inhalte

- Metadaten
- Metadatenformate und -kataloge
- Thesauri, Ontologien
- Linked (Open) Data, Semantic Web
- Metadatenchnittstellen und -harvesting
- Initiativen, Projekte
- Communitystandards

Lernziele

- Die Teilnehmer:innen verstehen, was Metadaten sind und warum sie in der Verwaltung von Forschungsdaten so wichtig sind.
- Die Teilnehmer:innen kennen verschiedene Metadatenformate und -kataloge und können sie domänenspezifisch einsetzen, um Informationen über Forschungsdaten zu strukturieren.
- Die Teilnehmer:innen verstehen die Konzepte von Thesauri und Ontologien, sie wissen, wie diese zur Standardisierung von Metadaten verwendet werden. Sie können domänenspezifische Thesauri und Ontologien erstellen, nutzen und adaptieren.
- Die Teilnehmer:innen verstehen, wie Linked Data und das Semantic Web dazu beitragen, Metadaten effizienter zu nutzen und Daten interdisziplinär zu verknüpfen.
- Die Teilnehmer:innen haben Kenntnisse über Metadatenchnittstellen und das Harvesting von Metadaten, um Metadaten effektiv anzubieten, aber auch aus verschiedenen Quellen zu sammeln und zu nutzen.
- Die Teilnehmer:innen kennen die einschlägigen Initiativen und Projekte, die sich mit Metadaten und Datenkatalogen befassen. Sie können diese benutzen und weitervermitteln.
- Den Teilnehmer:innen ist die Bedeutung von Standards und Communitystandards für die Konsistenz und Interoperabilität von Metadaten bewusst.

Diese Lehrveranstaltung vermittelt den Teilnehmer:innen ein umfassendes Verständnis für Metadaten und Datenkataloge und ermöglicht es ihnen, dieses Wissen in der Praxis anzuwenden, um Forschungsdaten effektiv zu verwalten und zu teilen.

C.4 Forschungsdatenmanagement, VU

Arbeitsaufwand	1 ECTS, 1 KS Kurseinheiten: 15 á 45 Minuten Echtstunden: 11 Präsenz, 14 Selbststudium
Termine	03.07.2025 (Präsenz, SR 62.31, 3. OG Hauptbibliothek): 09:00-10:30; 13:30-15:00 (Steiner, Faustmann) 17.10.2025 (Online): 12:30-15:00 (Steiner) 08.01.2026 (Online): 13:30-17:00 (Windhager, Pollin) 09.01.2026 (Online): 09:00-12:30 (Bardel)
Vortragende	<ul style="list-style-type: none">• Alexander Bardel: DMP und DMP-Tools• Gernot Faustmann: Wissenschaftstransfer• Christopher Pollin: KI im Forschungsdatenmanagement• Christian Steiner: Data Wrangling, Open Refine• Florian Windhager: Datenvisualisierung
Leistungsbeurteilung	<ul style="list-style-type: none">• schriftliche Arbeiten / Hausübung• Abschlusstest

Factsheet C.4 Forschungsdatenmanagement, VU

Inhalte

- Daten verarbeiten, vereinheitlichen, bereinigen, anreichern
- Linked Open Data (Einstieg), Wikidata
- Open Refine und semantische Anreicherung von Daten
- Daten visualisieren
- Prompt Engineering für den Bereich Forschungsdatenmanagement
- Datenanalyse mit LLM
- Einführung Wissenschaftstransfer
- DMP und DMP-Tools, Elektronische Laborbücher (ELN)

C.4 Forschungsdatenmanagement, VU

Lernziele

- Die Teilnehmer:innen verstehen grundlegende Ansätze und Methoden zur Bereinigung, Normalisierung und Vorbereitung von Datensätzen für die weitere Verarbeitung. Sie können anhand von Beispielen für bewährte Verfahren erläutern, wie dies umgesetzt wird.
- Die Teilnehmer:innen verstehen die Prinzipien von Linked Open Data und können diese am Beispiel von Wikidata erläutern. Sie sind in der Lage, die OpenRefine-Software für die Bereinigung, Normalisierung und semantische Anreicherung von Datensätzen über Wikidata (Datenabgleich/Reconciliation) zu verwenden.
- Die Teilnehmer:innen wissen um die Möglichkeiten der Datenvisualisierung und kennen einschlägige Anwendungen und Lösungswege.
- Die Teilnehmer:innen können generative KI-Tools bedienen und wissen, wie man diese im Forschungsdatenmanagement und in der Datenverarbeitung unterstützend einsetzen kann.
- Die Teilnehmer:innen wissen um die Bedeutung von Datenmanagementplänen. Sie können diese erstellen und sie an die spezifischen Anforderungen verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen anpassen. Sie können vermitteln, wie sie als Instrumente für das Projektmanagement und die Datenorganisation dienen.
- Die Teilnehmer:innen wissen, was Wissenschaftstransfer bedeutet und können Forscher:innen und Forschungsmanager:innen bei dieser Arbeit unterstützen. Sie verstehen den Wert von Daten im Kontext der Valorisierung und Kommerzialisierung universitärer Forschungsergebnisse.

Diese Lehrveranstaltung stellt sicher, dass die Teilnehmer:innen ein umfassendes Verständnis für die vielschichtigen Anforderungen des Forschungsdatenmanagement besitzen. Sie haben die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse, Daten in wissenschaftlichen Forschungsumgebungen effektiv zu verwalten, zu nutzen und nachnutzbar zu machen. Sie können mit gängigen Tools arbeiten und den Umgang damit erklären. Sie kennen Forschungsdatenmanagementservices und können Serviceleistungen planen und umsetzen. Sie können organisatorisch und inhaltlich zwischen unterschiedlichen Forschungs-, Dienstleistungs- und Servicestellen vermitteln.

Literatur Modul D

- Mons, Barend: Data Stewardship for Open Science. Implementing FAIR Principles. Taylor & Francis 2018.
- Forschung unterstützen: Empfehlungen für Data Stewardship an akademischen Forschungsinstitutionen. Hrsg. im Projekt DataStew. <https://doi.org/10.4126/FRL01-006441397>.
- Bausteine Forschungsdatenmanagement. <https://bausteine-fdm.de/index>.
- Connie Clare [u.a.]: Engaging Researchers with Data Management: The Cookbook. Open Book Publishers 2019. <https://doi.org/10.11647/OBP.0185>.

Modul D: Data Stewards in der Praxis

Dieses Modul zielt darauf ab, das Verständnis der Teilnehmenden in Bezug auf ihre Rolle als Data Steward zu festigen und ihnen einen Überblick über die möglichen Anwendungsbereiche ihres Wissens in unterschiedlichen Bereichen der digitalen Forschung zu vermitteln. Mit einem Fokus auf die datengestützte Forschung in verschiedenen Forschungsdisziplinen gewinnen sie einen Eindruck, wo ihre Expertise benötigt werden könnte. Ein zentraler Aspekt des Kurses ist daher das Kennenlernen digitaler Forschung in der Praxis. Die Teilnehmenden erhalten Einblicke in die gängigen Methoden und Technologien der Datenerfassung, -verarbeitung und -analyse. Dies umfasst sowohl qualitative als auch quantitative Ansätze und erstreckt sich über verschiedene Forschungsbereiche wie Biowissenschaften, Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften und Ingenieurwissenschaften. Durch Vorträge von erfahrenen Forschenden und Data Stewards werden die Studierenden mit realen Szenarien und Herausforderungen konfrontiert, die in der digitalen Forschung auftreten.

Der zweite Aspekt des Kurses ist die praktische Arbeit in Form eines individuellen Kleinprojekts. Jede/r Teilnehmende wählt ein für sich relevantes Thema aus und wendet die im Universitätskurs erlernten Kenntnisse und Fähigkeiten an, um ein eigenes Projekt zu planen und umzusetzen. Diese Projekte, die unter Betreuung durchgeführt werden, bieten eine hands-on-Erfahrung und ermöglichen es den Studierenden, ihre Fähigkeiten und ihr Wissen als Data Stewards in einer geschützten Umgebung zu testen und zu verfeinern. Bei den Projektarbeiten liegt der Fokus auf der Verbindung von FDM-Theorie und beruflichem Alltag bzw. dem Eigeninteresse der Teilnehmenden. Die Arbeitsthemen können Projektcharakter haben, indem z.B. eine kleine Applikation programmiert oder ein Metadatenmapping ausgearbeitet wird; sie können aber auch eine Reflexion sein, bei der ein bestimmtes Thema (FDM Angebot, Policies) mit Bezug auf ihre Heimatinstitution evaluiert wird, oder eine allgemeine vergleichende Arbeit (disziplinspezifisches Angebot bestimmter Repositorien). Den möglichen Themen sind hier keine Grenzen gesetzt. Den Abschluss dieser Lehrveranstaltung bildet ein Symposium, bei dem die Teilnehmenden ihre Projekte vorstellen. Jede:r Studierende erstellt ein Poster und hält einen Vortrag, um diese Medientypen zu üben und damit ihre:seine Projektergebnisse zu präsentieren. Dieses Symposium bietet eine hervorragende Plattform für den Austausch von Ideen und Erfahrungen und ermöglicht den Teilnehmenden, Feedback zu erhalten.

D.1 Datengetriebene wissenschaftliche Forschung, VU

Arbeitsaufwand	<p>2 ECTS, 1,5 KS</p> <p>Kurseinheiten: 23 á 45 Minuten</p> <p>Echtstunden: 17 Präsenz, 33 Selbststudium</p>
Termine	<p>03.07.2025 (Präsenz, SR 62.31, 3. OG Hauptbibliothek): 11:00-12:30, Steiner</p> <p>17.10.2025 (Online), 15:30-17:00, Steiner</p> <p>18.10.2025 (Online), 09:00-12:30 – individuelle Arbeitszeit</p> <p>13.11.2025 (Online), 13:30-15:00, Schirgi</p> <p>13.11.2025 (Online), 15:30-17:00, Onea-Gaspar</p> <p>05.12.2025 (Online), 09:00-10:30, Bodi</p> <p>05.12.2025 (Online), 11:00-12:30, Gautschi</p> <p>05.12.2025 (Online), 13:30-15:00, Truhetz</p> <p>06.12.2025 (Online), 9:00-14:15 – individuelle Arbeitszeit</p>
Vortragende	<ul style="list-style-type: none"> • Christian Steiner: Digitale Geisteswissenschaften • Otto Bodi: Sozialwissenschaften • Heimo Truhetz: Klimaforschung • Rita Gautschi: Archäologie • Victor Edgar Onea-Gaspar: Linguistik • Eva Schirgi: Data Science
Projektbetreuung	<p>Roman Bleier, Hilmar Brohmer, Karl Koschutnig, Christopher Pollin, Elisabeth Steiner, Walter Scholger, Sebastian Schiller-Stoff, Markus Schnöpf, Fabio Tosques, Gunter Vasold</p>
Leistungsbeurteilung	<ul style="list-style-type: none"> • Online-Test zu den Inhalten der Vorträge • Kleinprojekt (Ideenfindung, Planung, Umsetzung, Präsentation)

Factsheet D.1 Datengetriebene wissenschaftliche Forschung, VU

D.2 Forschungsdaten in unterschiedlichen Disziplinen, VU

Arbeitsaufwand	<p>2 ECTS, 1,5 KS</p> <p>Kurseinheiten: 23 á 45 Minuten</p> <p>Echtstunden: 17 Präsenz, 33 Selbststudium</p>
Termine	<p>03.07.2025 (Präsenz, SR 62.31, 3. OG Hauptbibliothek), 15:30-17:00, Macher/Kainz</p> <p>03.07.2025 (Präsenz), 17:30-19:00, Koschutnig</p> <p>06.12.2025 (Präsenz), 14:45-14:30 – individuelle Arbeitszeit</p> <p>05.02.2026 (Präsenz), 09:00-10:30, Jean-Quartier</p> <p>05.02.2026 (Präsenz), 11:00-12:30, Brohmer</p> <p>05.02.2026 (Präsenz), 13:30-15:00, Kruse</p> <p>05.02.2026 (Präsenz), 15:30-17:00, Rainer</p> <p>05.02.2026 (Präsenz), 17:30-19:00, Bardel</p> <p>06.02.2026 (Präsenz), 09:00-17:00, Abschlusspräsentationen</p>
Vortragende	<ul style="list-style-type: none"> • Claire Jean-Quartier: FDM TU Graz • Alexander Bardel: FDM TU Graz • Therese Macher / Gudrun Kainz: FDM Meduni Graz • Anja Kruse: Sportwissenschaften • Heimo Rainer: Citizen Science • Hilmar Brohmer: Psychologie II • Karl Koschutnig: Psychologie I
Projektbetreuung	<p>Roman Bleier, Hilmar Brohmer, Karl Koschutnig, Christopher Pollin, Elisabeth Steiner, Walter Scholger, Sebastian Schiller-Stoff, Markus Schnöpf, Fabio Tosques, Gunter Vasold</p>
Leistungsbeurteilung	<ul style="list-style-type: none"> • Online-Test zu den Inhalten der Vorträge • Kleinprojekt (Ideenfindung, Planung, Umsetzung, Präsentation)

Inhalte

Bei der Präsentation unterschiedlicher datenintensiver Forschungsszenarien liegt der Fokus auf disziplinspezifischen Forschungsansätzen, Datenquellen, Repositorien und Werkzeugen, die anhand von realen Use-Cases von aktiven Forscher:innen oder Data Stewards vorgestellt werden. Die Teilnehmenden erhalten einen tieferen Einblick in die Welt der datengetriebenen Forschung und lernen dadurch, wie sie im Alltag eines Data Stewards Forschende adäquat und disziplinenorientiert unterstützen können. Als Schwerpunkte werden u.a. vorgestellt:

- Sozialwissenschaften: Die Einheit gibt eine Übersicht zum Management sozialwissenschaftlicher Forschungsdaten entlang des gesamten Datenlebenszyklus (von der Generierung mittels verschiedener Erhebungsinstrumente über die Aufbereitung, Dokumentation, Analyse, Archivierung bis hin zur Nachnutzung der Daten). Die Teilnehmenden bekommen einen Einblick in den Umgang mit verschiedenen Datenarten (quantitative und qualitative Daten), lernen best-practice-Beispiele zur Erfüllung ethischer und (datenschutz-)rechtlicher Anforderungen beim Teilen von Forschungsdaten kennen (dies umfasst u.a. informierte Einwilligung, Anonymisierung, Zugriffskontrolle, Lizenzierung) und erlernen den Umgang mit disziplinspezifischen Repositorien und Datenarchiven.
- Data-Science: Machine-Learning-Algorithmen sind ein wesentlicher Teil von Data-Sciences, Daten liegen dabei in Form von Trainings-, Test- und Modelldaten vor.
- Bio-Tech-Med: Teilnehmer:innen erhalten Einblicke in die datengetriebene Forschung im Bereich der Biotechnologie und Medizin. Dabei werden Themen wie die Datenerhebung mit elektronischen Laborbüchern und die darauf aufbauende Datenverarbeitung besprochen. Data Stewards der Meduni Graz berichten außerdem über die Spezifika von medizinischen bzw. molekularbiologischen Daten und die Aufgaben, die sie an ihrer Institution umsetzen: Angebot von Services und Tools, Schulungen, FDM-Infomaterial, externes FDM-Infomaterial/-quellen für Life Sciences. Es werden auch organisatorische Maßnahmen der Meduni Graz im FDM-Kontext und die Beteiligung an diversen FDM-Netzwerken und -Projekten thematisiert.
- Psychologie: Hier werden einerseits bildgebende Verfahren und die Aufbereitung und Analyse der dabei entstehenden Daten vorgestellt, und andererseits der Umgang mit Forschungsdaten in der Sozialpsychologie.
- Digitale Geisteswissenschaften: Anhand eines Editionsprojekts werden typische Daten, Methoden und Workflows der Digital Humanities vorgestellt. Diese werden mit den Anforderungen eines gelungenen Datenmanagements und Open Science-Bestrebungen in Verbindung gesetzt, um die Anforderungen aber auch das Potential digitaler Forschung zu veranschaulichen.
- Klimaforschung: Im Fokus stehen die Erstellung, Speicherung und Nutzung von Klimaprojektionen. Der Klimawandel im Alpenraum ist geprägt von zahlreichen Rückkopplungseffekten und liegt zudem in einem Übergangsbereich zwischen Nord und Süd. Aussagen über den weiteren Verlauf des Klimawandels im Alpenraum sind

daher oft schwer zu treffen. In dieser Einheit werden die Österreichischen Klimaszenarien (ÖKS15) vorgestellt und auf aktuelle Fragen zu deren Speicherung und Nutzung eingegangen.

- Sportwissenschaft: Vorgestellt werden die gängigen biomechanischen und bewegungswissenschaftlichen Erhebungsmethoden (z.B. Anthropometrie, Ultraschall, Dynamometrie, 3D-Motion Analysis) und die Verarbeitung der resultierenden Daten. Die Abläufe, Datenerhebung und -verarbeitung werden anhand aktueller Projekte veranschaulicht.
- Archäologie: Hier sollen prototypische Workflows zur Umsetzung der zwei Haupttypen archäologischer Projekte (Ausgrabung, Lexika/Sammlung) vorgestellt werden. Bildrechte, Datenmodellierung, kontrollierte Vokabulare, Normdaten und Standards, sowie online verfügbare Referenzwerke werden ebenso im Fokus stehen wie die gängigsten regelmäßig auftretenden Probleme bei derartigen Projekten.
- Citizen Science: Ein wichtiger Grundstein für erfolgreiche Citizen-Science-Projekte ist ein solides und gut durchdachtes Datenmanagement. Teilnehmer:innen lernen Methoden und Zugänge kennen, die in der Praxis bereits erfolgreich angewandt worden sind.
- Linguistik: In der Sprachwissenschaft wird je nach Erkenntnisinteresse mit sehr unterschiedlichen Datentypen gearbeitet: von einfachen Fragebogendaten, personenbezogenen Daten, sogenannten Korpusdaten oder ganz diversen Verhaltensdaten. Nur ein Teil dieser Daten ist sprachlicher Natur. Im Zentrum der Veranstaltung stehen spezifische Fragestellungstypen und die dafür geeigneten Datentypen, die Methoden der Schlussfolgerung aus diversen Datentypen aber auch die typischen Methoden der Datenerhebung, Aufbereitung, Auswertung und Speicherung in der Sprachwissenschaft.

Die Aufgabenstellung für **die eigene praktische Arbeit** umfasst die interessengeleitete Auswahl und Ausarbeitung eines individuellen, inhaltlich passenden Themas. Diese Arbeit wird am letzten Kurstag in Form eines Vortrags (15 Minuten) und eines Posters (A1, Hochformat) im Rahmen einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung vorgestellt. Die Teilnehmer:innen werden im Zuge der Ausarbeitung betreut.

Lernziele

- Die Teilnehmer:innen kennen unterschiedliche Forschungsansätze, -methoden und -daten aus verschiedenen Forschungsdisziplinen.
- Die Teilnehmer:innen sind in der Lage, datenorientierte Forschung aus unterschiedlichen Disziplinen individuell zu unterstützen.
- Die Teilnehmer:innen können die Verarbeitung von Forschungsdaten disziplinenorientiert unterstützen.
- Die Teilnehmer:innen können Themen des Forschungsdatenmanagements individuell aufbereiten und präsentieren.

Die Lehrveranstaltung bietet nicht nur einen breiten Überblick über datengetriebene Forschung in verschiedenen Disziplinen, sondern ermöglicht es den Teilnehmer:innen auch, anhand von praktischen Arbeiten und Projekten Erfahrungen zu sammeln und die Spezifika einzelner Disziplinen kennenzulernen. Dadurch werden die Teilnehmer:innen in der Lage sein, als Data Stewards gezieltere Beratungs- und Unterstützungstätigkeiten zu leisten.

Personen, Kurzbios*, Kontaktinfor- mationen

(*Kurzbios erstellt mithilfe von ChatGPT, tw. überarbeitet: <https://chat.openai.com/share/f51ab04b-2ed6-418e-97bd-9504ece851a3>)

Wissenschaftliche Leitung

Univ.Prof. Dr.phil. Georg Vogeler, MA – georg.vogeler@uni-graz.at

Georg Vogeler ist seit 2016 Professor für Digital Humanities am Institut für Digitale Geisteswissenschaften an der Universität Graz. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Anwendung digitaler Technologien in den Sozialwissenschaften, Künsten und Geisteswissenschaften. Seine Beiträge erstrecken sich auf die Entwicklung digitaler Werkzeuge und Methoden für die historische Forschung, mit einem Schwerpunkt auf der digitalen Edition mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Dokumente.

Wissenschaftliche Leitung Stellvertretung

Mag. Dr.phil. Helmut W. Klug – helmut.klug@uni-graz.at

Helmut Klug ist seit Herbst 2022 an der UB Graz für die Koordination Forschungsdatenmanagement verantwortlich. Er war davor in den Bereichen Kulinarhistorik und Digitale Geisteswissenschaften wissenschaftlich tätig und befasste sich schon während seines Studiums mit den Themen digitale Wissenschaft sowie Publikation und Präsentation von Forschungsdaten.

Kursbetreuung

Mag.rer.nat. Linda Scherf – datasteward@uni-graz.at

Linda Scherf betreut seit Februar 2024 das Weiterbildungsangebot der Universitätsbibliothek Graz. Sie ist Ansprechperson für Teilnehmer:innen sowie Vortragende in Bezug auf alle Fragen, die rund um den Universitätskurs Data Steward auftauchen.

Vortragende

Dipl.-Ing. Bardel Alexander, BSc – alexander.bardel@tugraz.at

Alexander Bardel ist Data Steward und RDM-Beauftragter an der TU Graz, zuständig für Datenverwaltung (Beratung, Schulung, Policy-Entwicklung usw.) und Projektmanagement im Rahmen des BMBWF Projekts Shared RDM Services & Infrastructure. Sein Fokus liegt auf der Entwicklung von Schulungs- und Einführungsmaterialien zu RDM-Themen und -Werkzeugen, insbesondere dem elektronischen Laborbuch eLabFTW.

Mag.phil. Roman Bleier, MA, PhD – roman.bleier@uni-graz.at

Roman Bleier ist Senior Researcher am Institut für Digitale Geisteswissenschaften der Universität Graz. Er studierte Geschichte und Religionswissenschaft an der Universität Graz und promovierte in Digital Arts and Humanities am Trinity College Dublin, seine Forschungsschwerpunkte sind die Methoden der Digital History und Digitalen Edition.

Mag.phil. Dr.rer.soc.oec. Otto Bodi-Fernandez – otto.bodi@uni-graz.at

Otto Bodi-Fernandez ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Soziologie der Universität Graz tätig und vertritt dort AUSSDA – The Austrian Social Science Data Archive. Seine Aufgaben umfassen die Datenarchivierung, Forschungsdatenmanagement, Methoden der empirischen Sozialforschung, soziale Ungleichheit und Kindheitsforschung.

Dr.rer.nat. Hilmar Brohmer, MSc – hilmar.brohmer@uni-graz.at

Hilmar Brohmer ist Postdoktorand im Bereich Sozialpsychologie an der Universität Graz und beschäftigt sich mit Open Science, sozialer Kognition, evolutionärer Psychologie und politischer Psychologie. Er ist Mitglied der Graz Open Science Initiative (GOSI) und setzt sich für offene Kommunikation, offene und FAIR Daten sowie offene Methoden ein.

Mag.theol. Sabine Chai, MA, PhD - sabine.chai@oeawi.at

Sabine Chai ist Geschäftsführerin der Österreichischen Agentur für wissenschaftliche Integrität (OeAWI), wo sie sich auf die Förderung der Forschungsintegrität und Ethik konzentriert. Mit einem akademischen Hintergrund in Theologie, Sinologie und Kommunikation, spezialisiert sie sich auf interkulturelle Kommunikation, Verhandlung, Überzeugung, soziale Einflussnahme und quantitative Forschungsmethoden.

Mag. Dr.rer.nat. Gernot Faustmann, MSc – gernot.faustmann@uni-graz.at

Gernot Faustmann beschäftigt sich im Rahmen des Forschungsmanagement und -service der Universität Graz mit Wissens- und Technologietransfer und darin mit den Schwerpunkten Geistiges Eigentum, Dienstleistungen, Verwertung von Dienstleistungen, Vernetzung Wissenschaft – Wirtschaft.

PD Dr. Rita Gautschy - rita.gautschy@unibas.ch

Rita Gautschy ist Privatdozentin für Altertumswissenschaften und Wissenschaftsgeschichte an der Universität Basel, mit Schwerpunkten in der Chronologie Ägyptens und Vorderasiens sowie in der Genauigkeit antiker astronomischer Beobachtungen. Sie ist auch als Direktorin des Data and Service Center for the Humanities (DaSCH) tätig und wurde 2012 als erste Frau mit dem Cogito-Preis ausgezeichnet, der die Verständigung zwischen Natur- und Geisteswissenschaften fördert.

Dipl.-Ing. Dr.techn. Ilire Hasani-Mavriqi, Bakk.techn. – ilire.hasani-mavriqi@tugraz.at

Ilire Hasani-Mavriqi leitet das RDM-Team der TU Graz und ist Senior Researcher am Know-Center. Sie promovierte in Informatik an der Technischen Universität Graz. Sie koordiniert das BMBWF-Projekt Shared RDM Services & Infrastructure und ist für gemeinsame RDM-Dienste und -Infrastruktur zuständig. Ihre Forschungsinteressen umfassen u.a. Forschungsdatenmanagement, Open Science, Web Science, Social Computing, Komplexe Netzwerke und Computational Social Science.

Mag.rer.nat. Claire Jean-Cartier, MSc PhD – c.jean-quartier@tugraz.at

Claire Jean-Quartier ist eine der Data Stewards an der TU Graz und beschäftigt sich mit Data Science in interdisziplinären Themen der biomedizinischen Forschung sowie dem Querschnittsthemen Nachhaltigkeit und Open Science. Im Rahmen von Grundlagenforschung betreut sie alle Phasen von der Datengenerierung bis zur Qualitätssicherung mit Fokus auf das Forschungsdatenmanagement.

Gudrun Kainz, MSc – gudrun.kainz@medunigraz.at

Gudrun Kainz ist an der Medizinischen Universität Graz als Projektmanagerin und Data Steward im Team Forschungsdatenmanagement tätig.

Mag.phil. Gerda Koch – kochg@europeana-local.at

Gerda Koch ist Content Coordinator für Österreich von Europeana Local Austria und Mitglied verschiedener Gemeinschaften und Projekte innerhalb der Europeana-Initiative, die sich der digitalen Transformation des kulturellen Erbes widmen.

Mag. Dr.rer.nat. Karl Koschutnig – karl.koschutnig@uni-graz.at

Karl Koschutnig ist ein Senior Scientist und Leiter des MRI-Labs an der Universität Graz, wo er sich mit der Erforschung der neuronalen Grundlagen menschlichen Verhaltens und Erlebens befasst. Er ist spezialisiert auf kognitive und affektive Neurowissenschaften und untersucht, wie das Gehirn Informationen verarbeitet und welche neuronalen Mechanismen dabei eine Rolle spielen.

Dr.rer.nat. Annika Kruse, MA – annika.kruse@uni-graz.at

Annika Kruse ist Assistenzprofessorin am Institut für Bewegungswissenschaften, Sport und Gesundheit der Universität Graz, wo sie sich mit der Entwicklung von Bewegungsstrategien für sensible Zielgruppen beschäftigt. Ihre Forschung zielt darauf ab, Muskelveränderungen und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei jungen Menschen mit spastischer Zerebralparese zu verstehen und die Wirksamkeit von angepassten Bewegungsreizen zu untersuchen, um deren Mobilität und Lebensqualität zu verbessern.

Dipl.-Ing. (FH) Markus Lackner – markus.lackner@uni-graz.at

Markus Lackner leitet an der Universitätsbibliothek Graz die Abteilung Informationsdienste und ist u.a. für die Implementierung und Betreuung des Bibliotheksmanagementsystems Alma an der Uni Graz verantwortlich.

Therese Macher, BSc MSc – therese.macher@medunigraz.at

Therese Macher ist an der Medizinischen Universität Graz als Data Steward Team Forschungsdatenmanagement tätig und betreut Forschende im Umgang mit Forschungsdaten. Sie erstellt und leitet Fortbildungsangebote im Bereich FDM.

Univ.-Prof. Dr.phil. Victor Edgar Onea Gaspar – edgar.onea-gaspar@uni-graz.at

Victor Edgar Onea Gaspar beschäftigt sich an der Universität Graz mit Phänomenen an der Schnittstelle zwischen Grammatik und Diskurs unter Verwendung formaler und experimenteller Methoden. Seine Forschungsinteressen umfassen u.a. Informationsstruktur, Diskursstruktur, Textstruktur, Semantik von indefiniten Determinanten und Fragen. Er kombiniert psycholinguistische experimentelle Methoden mit Korpusstudien und computergestützten Ansätzen.

Christopher Pollin, BA MA MA – christopher.pollin@dhcraft.org

Christopher Pollin war wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Graz. Er forschte in den Bereichen Informationsmodellierung und Semantic Web. Er hat einen Hintergrund in Computerwissenschaften und seine Arbeit umfasst die Entwicklung und Anwendung von Technologien zur Verbesserung der Informationsverwaltung und -zugänglichkeit. Er ist Mitgründer der IT-Firma Digital Humanities Craft.

Mag. Dr.iur. Manuela Postl – manuela.postl@uni-graz.at

Manuela Postl ist an der Universität Graz für die Beratung in datenschutzrechtlichen Fragen bei Drittmittelprojekten zuständig. Sie unterstützt Forschende bei der Erstellung und Prüfung datenschutzrechtlicher Dokumente und unterrichtet in Weiterbildungsveranstaltungen zu dieser Thematik.

Mag. Heimo Rainer – heimo.rainer@nhm-wien.ac.at

Heimo Rainer leitet die botanische Abteilung am Naturhistorischen Museum in Wien. Er ist Datenverwalter für die botanischen Datensätze und Teil des Wissenschaftsteams, welches das NHM Wien Datenrepository entwickelt hat. Als Forscher ist er Experte für die Familie der Annonaceae sowie für Biodiversitätsdatenbanken.

Mag. Dr.phil. Lisa Schilhan – lisa.schilhan@uni-graz.at

Lisa Schilhan ist eine promovierte Kunsthistorikerin und Bibliothekarin an der Universitätsbibliothek der Universität Graz, wo sie die Abteilung für Publikationsservices leitet. Als Projektverantwortliche hat sie den Open Access Server unipub mitbegründet, auf dem wissenschaftliche Veröffentlichungen, Hochschulschriften und Gold-Open-Access-Zeitschriften für die Öffentlichkeit frei zugänglich gemacht werden.

Sebastian Schiller-Stoff, BA BA MA MA MA – sebastian.stoff@uni-graz.at

Sebastian Schiller-Stoff ist Softwareentwickler am Institut für Digitale Geisteswissenschaften der Universität Graz. Er ist spezialisiert auf Lösungen für digitale Infrastrukturen und Software-Engineering mit einem Fokus auf die digitalen Geisteswissenschaften, insbesondere die Entwicklung und Programmierung von Benutzeroberflächen. Er arbeitet daran, die Zuverlässigkeit komplexer Forschungssoftware und Daten durch gut umgesetzte KI-Teststrategien sicherzustellen.

Mag. DI. Eva Schirgi – eva.schirgi@campus02.at

Eva Schirgi ist im Bereich Lehre und Forschung an der FH CAMPUS 02 tätig und koordiniert den Fachbereich Data Science sowie den Bereich Projekte und Wissenschaftliches Arbeiten in der Abteilung Informationstechnologien und Wirtschaftsinformatik. Im Rahmen des EU-Projekts Gate2Math, einer mehrsprachigen Sammlung von Open Educational Resources (OER) für mathematische Lehrunterlagen, ist sie an der Erstellung der OER beteiligt.

Markus Schnöpf – schnoepf@bbaw.de

Markus Schnöpf ist ein wissenschaftlicher Mitarbeiter bei TELOTA-DH und der Initiative Forschungsdatenmanagement an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW), spezialisiert auf digitale Geisteswissenschaften und historische Textkorpora.

Mag.phil. Walter Scholger – walter.scholger@uni-graz.at

Walter Scholger ist Institutsmanager des Instituts für Digitale Geisteswissenschaften der Universität Graz, Mitglied im Vorstand des Dachverbandes der digital Humanities im deutschsprachigen Raum (DHd) und Konsortialsprecher des CLARIAH-AT Konsortiums. Er spezialisiert sich auf rechtliche Fragen im Zusammenhang mit Forschung, Bildung, Digitalisierung des Kulturerbes, Open Science und Digital Publication.

Mag.phil. Elisabeth Steiner, MA – elisabeth.steiner@uni-graz.at

Elisabeth Steiner ist Mitarbeiterin am Institut für Digitale Geisteswissenschaften der Universität Graz tätig. Sie ist mit dem Repositoriums- und Assetmanagement im Kontext von GAMS befasst und arbeitet zu den Themen digitale Langzeitarchivierung und Forschungsdatenmanagement.

Mag.phil. Christian Steiner, MA – christian.steiner@dhcraft.org

Christian Steiner war am Institut für Digitale Geisteswissenschaften der Universität Graz tätig, wo er sich mit Digital-Humanities-Projekten im Allgemeinen und mit Digitalen Editionen im Besonderen beschäftigt. Sein Fokus ist der Einsatz von Semantic-Web-Technologien für die geisteswissenschaftliche Forschung. Er ist Mitgründer der IT-Firma Digital Humanities Craft.

Fabio Tosques, MA – fabio.tosques@uni-graz.at

Fabio Tosques ist Systemadministrator des GAMS am Institut für Digitale Geisteswissenschaften. Er unterrichtet Programmieren im DH-Master der Uni Graz.

Mag. Dr.rer.nat. Heimo Truhetz – heimo.truhetz@uni-graz.at

Heimo Truhetz arbeitet am Wegener Center für Klima und Globalen Wandel an der Universität Graz. Er beschäftigt sich mit Umwelt- und globalen Veränderungen sowie mit regionaler Klimamodellierung, Modellvalidierung, Klimasimulationen und der Analyse von klimarelevanten Prozessen und Klimaänderung im Alpenraum.

Mag.phil. Gunter Vasold - gunter.vasold@uni-graz.at

Gunter Vasold ist Research Technologist und Lehrbeauftragter am Institut für Digitale Geisteswissenschaften der Universität Graz. Seit über 20 Jahren ist er im Bereich der Digital

Humanities tätig, mit Spezialisierung auf technische Infrastrukturen, Datenbanken, Softwareentwicklung und Fragen der Langzeitarchivierung. In Forschungsprojekten unterstützt er als technischer Berater.

Mag. Dr. Florian Windhager – Florian.Windhager@donau-uni.ac.at

Florian Windhager ist Forschungsmitarbeiter am Zentrum für Kulturen und Technologien des Sammelns an der Universität für Weiterbildung Krems. Er beschäftigt sich mit Informationsvisualisierung, Digital Humanities, mentalen Modellen, kulturellem Erbe und historischen Daten sowie neuen Bereichen für visuelles Denken und Problemlösung.

Kontaktadressen

Organisation: linda.scherf@uni-graz.at

Kursinhalte: helmut.klug@uni-graz.at

Moodle: <https://uniforlife.moodle.uni-graz.at/>